

УДК 070:7.04]:908:[655:005.336.2

Максим Яблонський

Фахові компетентності: актуалізація проблеми в медіаосвіті

У статті наголошено на важливості фахових компетентностей у сучасній освіті, зокрема у професійній підготовці майбутніх журналістів. Закцентовано на необхідності відповідності навчальних курсів із журналістики потребам і тенденціям медіаринку. Умови сучасного інформаційно-цифрового суспільства та студентоцентризм посилюють роль фахових компетентностей.

В аналізі фахових компетентностей таких курсів, як «Інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі», «SMM технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа», виокремлено інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх журналістів. Розглянуто комплексні завдання у викладанні навчальних курсів «Художньо-технічне оформлення видань», «Макетування і верстка», «Верстка поліграфії», що уможливають реалізацію компетентісного підходу. Зокрема йдеться про виготовлення інформаційної продукції на факультеті, про додрукарську підготовку матеріалів конференцій, студентських часописів, літературно-мистецьких видань, розробку електронних видань і таке інше. Виокремлено роль самостійної роботи у формуванні фахових компетентностей таких навчальних курсів, як «Тревел-журналістика», «Спортивна журналістика». Зауважено різноплановість завдань «Тревел-журналістики», її зв'язок із фотожурналістикою. Наголошено, що фахові компетентності курсу «Спортивна журналістика» передбачають осягнення методів роботи спортивного журналіста в різних медіа.

Зауважено, що у формуванні фахових компетентностей значну роль відіграють навчальна (ознайомча) практика в ЗМІ, виробнича (журналістська) практики, залучення до викладання практиків із різних галузей масової комунікації, кваліфікаційні та курсові роботи у вигляді виготовлення інформаційної продукції, індивідуальна робота зі студентами, пошуковий аспект у науковій діяльності, функціонування навчального медіацентру, студентського сайту, різнопланова волонтерська діяльність і таке інше.

Ключові слова: медіаосвіта; інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі; SMM технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа; художньо-технічне оформлення видань; верстка поліграфії; макетування і верстка; спортивна журналістика; тревел-журналістика.

Проблеми професійної підготовки фахівців журналістських спеціальностей належать до категорії актуальних не тільки з огляду на те, що соціальні зміни та оновлення стандартів освіти обумовлюють інтенсивність пошуків відповідей на злободенні питання, а й тому, що журналістська діяльність пов'язана з різними

сферами суспільства, будучи тим лакмусовим папірцем, що найшвидше реагує на прогресивні зміни чи засвідчує відсутність поступу. Тому критерій фахових компетентностей належить до засадничих.

Окрім того, яскраво виражена в медіаосвіті інтердисциплінарність формує відповідно і більшу сферу реалізації фахових компетентностей.

Ці та інші особливості диктують потребу розглядати фахові компетентності як важливий складник журналістської освіти, що потребує, з одного боку, оновлення методичних напрацювань, а з іншого – популяризації професії. Це той чинник, що забезпечує високий рейтинг і конкурентоспроможність спеціальності. Для портфоліо успішного журналіста саме фахові компетентності навчальних курсів створюють надійний ґрунт.

Окремий випуск «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка» серії «Журналістика» за 2012 р. присвячено різноплановим проблемам журналістської освіти [3; 9-11; 12]. Н. Шумарова спостерегла, що «погляд на освіту, насамперед вищу, в сучасному світі зазнає певних трансформацій, що полягають найперше в актуалізації, “затребуваності” якнайшвидшого практичного результату» [12, с. 11]. Така ж тенденція притаманна й для сфери журналістської освіти. Розглядаючи вимоги до фахівця з соціальних комунікацій, В. Різун, О. Чекмишев та Т. Скотникова зауважили багатокomпонентність поняття «журналістський професіоналізм», адже «охоплює і широку ерудицію, і фахову майстерність у створенні інформаційного продукту, і володіння сучасними інформаційними технологіями, і знання основ медіаменеджменту. Звідси виходить, що журналіст має бути фахівцем-універсалом. Найкращим підґрунтям для цього можуть бути лише університетські знання. Недооцінка гуманітарного блоку знань може спричинити низьку професійну культуру журналіста, а отже, й низький інтелектуальний рівень створюваного ним інформаційного продукту» [11, с. 14].

У роботі щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти», що відбувається на базі кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, зазвичай розглядається низка важливих методологічних проблем. Закономірно, що актуальною є проблема формування інформаційно-цифрової компетентності, інфомедійної грамотності в процесі професійної підготовки майбутніх журналістів

[7]. Проблеми медіаосвіти – і в центрі уваги Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення» (Київ, 25 квітня 2018р.). У публікації М. Бутиріної проаналізовано компетентнісний підхід у журналістській освіті в контексті західного досвіду та вітчизняної практики [1].

Проблема фахових компетентностей навчальних курсів із журналістики, безперечно, стосується освітнього простору. У цій царині розглянуто чимало важливих теоретичних і науково-практичних питань. Так, проблеми професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. розглянуто в дисертації Г. Рожної (2019), фахівців зі зв'язків з громадськістю – Т. Коржової (2019). Н. Бобаль дослідила формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки (2013), Л. Нагорнюк – іншомовної професійної комунікативної компетентності (2009). В одному з розділів дисертації Х. Марціхів «Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США» (2019) здійснено порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів з журналістики в університетах США та України.

Виявлені О. Кутовенко головні проблеми змісту журналістської освіти – у сфері відповідності потребам і тенденціям медіаринку, що значною мірою пояснюється рівнем технічної бази, дисбалансом між практикою й теорією, відсутністю в навчальних планах актуальних журналістських курсів [4]. По суті, йдеться про необхідність акценту на тих фахових компетентностях, які вимагає сучасний медіаринок.

Мета статті – простежити роль фахових компетентностей в окремих навчальних курсах із журналістики в умовах сучасного інформаційно-цифрового суспільства.

«Сформована у ХХ ст. система вітчизняної вищої освіти багато в чому орієнтована на запам'ятовування фактичної інформації та заучування певного набору прийомів і мляво реагує на сигнали ринку праці, якому властиві мінливість, гнучкість, висока інноваційна динаміка. Сьогодні від випускника університету – професійного журналіста – працедавці вимагають не лише володіння спеціальною інформацією, а й уміння орієнтуватися в інформаційних

потоках, бути мобільним, оволодівати новими технологіями, самонавчатися», – наголошують В. Різун, О. Чекмишев та Т. Скотникова [11, с. 15]. Зі середини 1980-х років компетентісно-орієнтована освіта поширилася в системі освіти Австралії, США, Канади, багатьох європейських країни [11, с. 16].

23 лютого 2013 р. відбувся семінар «Кваліфікація на основі компетентнісного підходу в цифровій журналістиці: побудова модулів, результати навчання, оцінювання». Консультант у сфері освіти, координатор курсів Майкл Роуз (Великобританія) тоді підкреслив: «Наше навчання сьогодні орієнтоване на студента. Коли я навчався – це було академічне навчання» [2]. Продовжуючи думку про студентоцентризм, зауважимо, що важливим тут є індивідуальний підхід та прагнення допомогти розкрити потенціал здобувача освіти – і не тільки в навчанні, а й науковий, творчий, організаційний. Думається, що критерій фахових компетентностей тут може бути залученим у повній мірі. Загальноприйнято вважати, що «компетентнісний підхід спроможний налаштувати людину на швидке адаптування до швидкоплинних змін сучасності, формує здатність реагування на запити» [5, с. 42].

В. Різун, О. Чекмишев та Т. Скотникова зауважили спільне у тлумаченні поняття «компетентність», зокрема: «стосується особистості студента»; «не зводиться до знань, умінь і навичок, хоча й виявляється в них»; «може розвиватись і діагностуватись в спеціально організованій навчальній діяльності студентів, яка імітує професійну» [11, с. 16]. «Компетенції не виключають знань, умінь і навичок, хоча й принципово відрізняються від них. Від знань – тим, що вони існують як діяльність, а не тільки як інформація про неї. Від умінь – тим, що компетенції можуть застосовуватись для вирішення різноманітних завдань. Від навичок – тим, що вони усвідомлені, а не автоматизовані, а це дає змогу людині діяти не лише у типовій, а й у нестандартній ситуації. Без знань немає компетенції, проте не всяке знання і не в усякій ситуації показує себе як компетенція» [11, с. 16], – узагальнено у статті В. Різуна, О. Чекмишевої та Т. Скотникової «Вимоги до фахівця з соціальних комунікацій».

Я. Яненко в аналізі ролі практично орієнтованих начальних завдань у підготовці сучасних ПР-фахівців в університеті зробив висновок, що «сучасний ПР-фахівець повинен володіти всім інструментарієм і технологіями зв'язків з громадськістю, починаючи від традиційних, перевірених часом ПР-засобів (прес-

реліз, прес-конференція, прес-тур тощо) до сучасних інтернет-технологій, без яких зараз важко уявити організацію ефективних комунікацій у сфері зв'язків з громадськістю» [13, с. 5-6]. Зрозуміло, що «знання спеціалізованих комп'ютерних програм дає PR-фахівцям конкурентні переваги на ринку праці, адже у багатьох підприємствах та організаціях структури, що займаються зв'язками з громадськістю, складаються із кількох осіб (буває, що і з одного фахівця). Тож роботодавцями цінуються “універсальні” PR-фахівці, здатні виконувати одночасно і функції, наприклад, дизайнера, менеджера з реклами тощо» [13, с. 4].

Курс «Інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі» покликаний сформулювати підґрунтя для технологічної основи новітніх комунікацій, забезпечити інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх журналістів. Тому мета та завдання цієї навчальної дисципліни безпосередньо пов'язані з реалізацією практичних завдань у галузі соціальних комунікацій, що особливо важливо в умовах сучасного інформаційно-цифрового суспільства. За допомогою застосування прикладних соціально-комунікаційних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення студенти мають можливість здобути важливі фахові компетентності. Оскільки контингент вчорашніх вступників дуже різний в інформаційно-технічному плані, то треба починати з вивчення можливостей Google (робота з поштою G-mail; особливості пошуку в системі Google; робота з Google Translate). Студентам, які мають навички такої роботи, можна запропонувати індивідуальні завдання. Аналогічно – робота в MicrosoftWord (основи форматування тексту; оформлення титулки; зворот титулки; таблиці; колонки; спеціальні символи; зафарбовування і нумерація; формули; індекси; графічні об'єкти; ілюстрації; посилання, гіперпосилання; малювання фігур; таблиці, невидимі для верстки тексту; художнє оформлення титулки брошури). Зазвичай студентів захоплює робота в програмі Adobe Photoshop; наприклад, використання можливостей цієї програми під час макетування візитки чи розробки плаката, зокрема, функції вирізування об'єкта з фону різними способами, накладання шарів, трансформації об'єкта і т. ін. Приваблює також набути вміння створювати інфокарти з розфарбуванням, особливими позначками, легендою і назвою карти чи інфокарти з графіками, інфокарти-маршрути інфографіки, .gif тексти, написи художніми шрифтами в мережі інтернет. Виконання таких завдань, як створення опитування на платформі Google forms та аналіз його результатів, запис журналістського

матеріалу з обробкою інструментами YouTube, сприймаються з особливим ентузіазмом.

Популярним у студентському середовищі є вибірковий курс «SMM технології та взаємодія з аудиторією в цифрових медіа», адже такі знання та вміння необхідні в роботі майбутніх PR-спеціалістів, маркетологів, журналістів. Курс передбачає оволодіння навичками організації бізнесу в соціальних мережах та вивчення механізмів його просування. Зокрема студенти опановують принципи побудови SMM-стратегій, розробку програм SMM кампаній, алгоритми проведення інформаційних кампаній та оцінюють ефективність роботи в соціальних мережах. Будучи частиною маркетингової і комунікаційної стратегії, Social Media Management забезпечує належну інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх журналістів.

У викладанні таких навчальних курсів, як «Художньо-технічне оформлення видань», «Макетування і верстка», «Верстка поліграфії», компетентісний підхід реалізується в розв'язанні комплексних завдань. Як правило, це додрукарська підготовка матеріалів. Якщо ж виконані завдання матимуть реалізацію у друкованій продукції, то, ясна річ, це слугуватиме додатковим стимулом. Зокрема, доречно залучати студентів до виготовлення інформаційної продукції на факультеті (як-от: реклама освітніх послуг у вигляді флаєрів, буклетів, брошур, листівок, афіш, календарів, блокнотів, рекламних проспектів та ін.). Серед такого типу завдань – додрукарська підготовка матеріалів конференцій, студентських часописів, літературно-мистецьких видань (і авторських, і колективних), різнопланові творчі завдання, добір ілюстративного матеріалу, розробка електронних видань. Можна також долучити до створення історії факультету (аудіо- та відеозапис, комп'ютерний набір, верстка і т. ін.). Тут будуть апробовані компетентності з верстки, елементів дизайну, графіки, редагування.

Такого типу завдання можуть використовуватися в курсовій та кваліфікаційній роботі. Для оптимізації навчального процесу, вважають В. Різун, О. Чекмишев та Т. Скотникова, треба «повністю перейти на практичні кваліфікаційні роботи бакалаврів у вигляді виготовлення реальних інформаційних продуктів чи проведення інформаційних акцій» [11, с. 17]. Своєрідним стартовим майданчиком для майбутньої професійної діяльності може слугувати студентський сайт. Гарним зразком є функціонування сайту «Нівроку», що є інформаційним ресурсом

факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Як зауважується в рубриці «Про нас», «це сайт про студентів, для студентів; його творять студенти (не без допомоги викладачів, звісно:)).

Але тут ми всі вчимося писати, знімати, отже, творити і реалізовуватися» [8]. У виокремлених рубриках – «Головна», «Новини», «Studworks», «Studрада», «Блоги», «ГО “Альтернативна журналістика”», «Про нас», «Контакти» – є можливість презентувати свої напрацювання в новинній та аналітичній журналістиці, апробувавши різні жанри (репортаж, фоторепортаж, відеорепортаж, відеорецензія, інтерв'ю, фотозвіт, літературна критика, есе, фейлетон та ін.).

Навчальний медіацентр на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [6], студентський медіацентр Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та ін. також є гарними зразками формування фахових компетентностей.

Зі завданнями для самостійної роботи в курсі «Тревел-журналістики» доречно ознайомлювати заздалегідь, аби студенти могли для цього використати час у період вакацій, творчо поєднавши відпочинок і роботу. Наприклад, зібрати матеріал для відеоблогу, щоденникові записи, подорожні нариси, матеріали для путівника. При чому не обов'язково презентувати екзотичні подорожі; до речі, великого вміння потребує показати звичне і буденне, ніби всім знайоме в новому ракурсі. Безперечним є зв'язок із фотожурналістикою.

Курс «Спортивна журналістика» передбачає значний етап підготовчої роботи, адже студенти зазвичай не мають спортивного досвіду. Вивчення правил у різних видах спорту, історії спорту, організації змагань, суті турнірних таблиць, специфіки тренерської роботи, досягнень у тому чи іншому виді спорту, специфіки підготовки фахівців у певному виді спорту, – все це належить до самостійного опрацювання. Фахові компетентності курсу передбачають осягнення методів роботи спортивного журналіста в різних медіа. І це не тільки самостійне написання і публікація інтерв'ю (та інших жанрів) зі спортсменом, тренером, любителем спорту, а й створення спортивних новин, прес-релізів, знання специфіки роботи прес-служб клубів і федерацій. Студентам стає посильним такий пласт роботи, як статистика, прогнозування і планування у спорті, особливості спортивної

психології, сучасні тренди сфери фізичної культури і спорту тощо.

Ясна річ, що навчальна (ознайомча) практика в ЗМІ та виробнича (журналістська) практики дають можливість з'ясувати здобутки та прогалини в навчальному процесі, і, безумовно, найперше це стосується здобутих фахових компетентностей; тобто ще в період навчання буде можливість попрацювати над недоліками. І саме компетентісний підхід у викладанні дисциплін «пов'язаний із налаштуванням студентів на використання отриманих знань для виконання конкретних завдань чи спрощення проблемних ситуацій. Тобто студент не просто запам'ятовує незнайоме поняття, а за допомогою викладача усвідомлює, що воно означає. Викладач має навчити студента шукати істину, формулювати питання та ухвалювати самостійні рішення» [11, с. 17].

Ще один, не менш важливий, складник у формуванні фахових компетентностей – кадрове забезпечення. Серед параметрів, які засвідчують «зростання професійної компетентності викладача», сучасні науковці називають, зокрема, й те, як він «забезпечує зв'язок теорії з практикою» [11, с. 18]. Окрім того, цілком обґрунтовано вважають, що оптимізація кадрового забезпечення може бути досягнута шляхом залучення «до викладання професійних дисциплін практиків із різних галузей масової комунікації» [11, с. 17]. І це процес взаємний: «Як викладачам потрібно відчувати реалії редакційного життя, так і творцям-практикам варто знати, чого навчають в аудиторіях майбутніх професіоналів. Викладання дасть їм змогу ширше подивитися на ситуацію в медіапросторі, а не лише “варитись у власному соку” свого видання. До того ж, є можливість придивитися, поміркувати і зрештою дібрати собі потрібні кадри» [11, с. 15].

Розвитку фахових компетентностей сприяє індивідуальна робота зі студентами. Наприклад, надати можливість працювати влітній школі журналістики, підтримати участь у конкурсах. Окрім того, пошуковий аспект у курсовій чи кваліфікаційній роботі, в науковій діяльності, а також розв'язання проблемних ситуацій є оптимальним критерієм для апробації фахових компетентностей. Завдяки самостійному вирішенню поставлених завдань результат, а відповідно і досвід набудуть усвідомленої значимості.

Доречно також скерувати набуті фахові компетентності у волонтерську діяльність, зокрема в організації допомоги сім'ям учасників АТО – ООС, в популяризації національної культури, у сфері екологічного просвітництва, в

різних проявах соціальної роботи, тобто робити свій посильний внесок у побудову громадянського суспільства, що є засадничим у роботі журналіста.

Як бачимо, «компетентнісний підхід у сфері освіти й вищої школи зокрема, ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освітньої діяльності й вимагає від учасників навчального й виховного процесу кардинальних змін: переходу від передачі знань і умінь предметного змісту до формування розвиненої особистості із життєвими і професійними компетентностями» [5, с. 52].

Загально визнано, що компетентнісний підхід є своєрідним критерієм значення навчальних курсів. Це, власне, є найбільш приваблива частина для сучасного покоління студентів, що прагне не стільки теоретичного навчання, а здобути фахові компетентності, які вимагає сучасний медіаринок. Тому вкрай важливо в розробці навчальних дисциплін акцентувати на розвитку фахових компетентностей.

Література та джерела

1. Бутиріна М. В. Компетентнісний підхід у журналістській освіті: західний досвід та вітчизняна практика. *Communications and Communicative Technologies*. Вип. 20. Дніпро, 2020. С. 13-18.
2. Європейські викладачі розповіли українським колегам про нові підходи викладання у журналістиці. URL: <https://ms.detector.media/zhurnalistska-osvita/post/4750/2013-02-25-ievropeyski-vykladachi-rozpovily-ukrainskym-kolegam-pro-novi-pidkhody-vykladannya-u-zhurnalistytsi/> (дата звернення: 20.02.2020).
3. Іванов В. Стандарти журналістики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. *Журналістика*. Вип. 19. Київ, 2012. С. 7-9.
4. Кутовенко О. Журналістська освіта в Україні: чому тест на придатність ще й досі не складено? URL: <https://ms.detector.media/zhurnalistska-osvita/post/16162/2016-03-01-zhurnalistska-osvita-v-ukraini-chomu-test-na-prydatnist-shche-y-dosi-ne-skladeno/> (дата звернення: 20.02.2020).
5. Лесик Г. В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України: монографія / К. Є. Балабанова, Н. М. Дем'яненко, Н. О. Дівінська та ін.; За заг. ред. Г. В. Онкович. Київ: Педагогічна думка, 2013. С. 41-54.
6. Навчальний медіацентр на факультеті філології та журналістики. URL: <https://vnu.edu.ua/uk/navchalniy-mediacentr-fakultetu-filologii-ta-zhurnalistiki> (дата звернення: 20.02.2020).
7. Наливайко О. О., Манченко О. Ю., Рудченко О. Ю. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики. *Наукові записки кафедри педагогіки*. Харків, 2019. Вип. 44. С. 201-212.
8. Про нас. URL: <https://ffj.in.ua/pro-nas/> (дата звернення: 20.02.2020).
9. Різун В., Трачук Т., Хилько М., Скотникова Т. Проблеми і перспективи київської школи

- українського журналістикознавства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. Вип. 19. Київ, 2012. С. 4-7.
10. Різун В., Скотникова Т. Наукова робота викладачів інституту журналістики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. Вип. 19. Київ, 2012. С. 18-19.
 11. Різун В., Чекмишев О., Скотникова Т. Вимоги до фахівця з соціальних комунікацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. Вип. 19. Київ, 2012. С. 14-18.
 12. Шумарова Н. Курс соціолінгвістики в підготовці майбутніх журналістів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. Вип. 19. Київ, 2012. С. 11-14.
 13. Яненко Я. Роль практично орієнтованих начальних завдань у підготовці сучасних ПР-фахівців в університеті. Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 8-9 червня 2016 р.) / уклад.: О. Г. Ткаченко. Суми: Сумський державний університет, 2016. С. 3-6.

References

1. Butyrina M. Kompetentisnyi pidkhid u zhurnalistskii osviti: zakhidnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Competency-based approach to journalism education: Western experience and Ukrainian practice]. In: Communications and Communicative Technologies. issue. 20, 2020, pp. 13-18. (in English).
2. Yevropeyski vykladachi rozpovily ukrainskym koleham pro novi pidkhody bykladannia u zhurnalistytsi [European teachers told Ukrainian colleagues about new approaches of teaching journalism]. URL: <https://ms.detector.media/zhurnalistska-osvita/post/4750/2013-02-25-ievropeyski-vykladachi-rozpovily-ukrainskym-kolegam-pro-novi-pidkhody-vykladannya-u-zhurnalistytsi/> (in Ukrainian).
3. Ivanov V. Standarty zhurnalistyky [Standards of Journalism]. In: Visnyk Kuivskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalistyka, issue. 19, 2012, pp. 7-9. (in Ukrainian).
4. Kutovenko O. Zhurnalistska osvita v Ukraini: chomu test na prydatnist shche y dosi ne skladyeno? [Journalism education in Ukraine: why hasn't the suitability test for suitability passed yet?] URL: <https://ms.detector.media/zhurnalistska-osvita/post/16162/2016-03-01-zhurnalistska-osvita-v-ukraini-chomu-test-na-prydatnist-shche-y-dosi-ne-skladyeno/> (in Ukrainian).
5. Lesyk H. Realizatsiia kompetentisnoho pidkhodu u protsesi vykladannia humanitarnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Implementation of the competence approach into the process of teaching humanitarian subjects in the university]. Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii zmistu humanitarnoi osvity u byshchii shkoli Ukrainy, Kyiv, 2013, pp. 41-54. (in Ukrainian).
6. Navchalnyi mediatsentr na fakulteti filologii ta zhurnalistyky [Educational media center at the Faculty of Philology and Journalism]. URL: <https://vnu.edu.ua/uk/navchalniy-mediacentr-fakultetu-filologii-ta-zhurnalistiki> (in Ukrainian).
7. Nalyvaiko O., Manchenko O., Rudchenko O. Formuvannia informatsiino-tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv zhurnalistyky [Formation of information-digital competence of future specialists of journalism]. In: Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, issue. 44, 2019, pp. 201-212. (in Ukrainian).
8. Pro nas [About us]. URL: <https://ffj.in.ua/pro-nas/> (in Ukrainian).
9. Rizun V., Trachuk T., Khylyk M., Skotnykova T. Problemy i perspektyvy kuivskoi shkoly ukrainskoho zhurnalistykoznnavstva [Problems and prospects of the Kiev School of Ukrainian Journalism]. In: Visnyk Kuivskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalisty-

- ka, issue. 19, 2012, pp. 4-7. (in Ukrainian).
10. Rizun V., Skotnykova T. Naukova robota vykladachiv instytutu zhurnalistyky [The scientific work of the lecturers of the Institute of Journalism]. In: Visnyk Kuivskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalistyka, issue. 19, 2012, pp. 18-19. (in Ukrainian).
 11. Rizun V., Chekmyshev O., Skotnykova T. Vymohy do fakhivtsia z sotsialnykh komunikatsii [Requirements to a specialist of social communication]. In: Visnyk Kuivskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalistyka, issue. 19, 2012, pp. 14-18. (in Ukrainian)
 12. Shumarova N. Kurs sotsiolinhvistyky v pidhotovtsi maibutnikh zhurnalistiv [Socio-linguistics course in training of future journalists]. In: Visnyk Kuivskoho natsionalnoho universytety imeni Tarasa Shevchenka. Zhurnalistyka, issue. 19, 2012, pp. 11-14. (in Ukrainian).
 13. Yanenko Ya. Rol praktychno oriyentovanykh navchalnykh zavdan u pidhotovtsi suchasnykh PR-fakhivtsiv v universyteti [The role of practice-oriented learning tasks in the training of prspezialists at the university]. In: Zhurnalistycka osvita v Ukraini: svitovi profesiini standarty: the Materials of the 12th International Scientific Practical Conference. [Journalism Education in Ukraine: World Professional Standards]. Abstracts of Papers of the International Conference, Sumy, 2016, pp. 3-6. (in Ukrainian). //muzyka.wp.pl/ (in Polish).

Maksym Yablonskyi. Professional Competencies: Actualization of the Problem in Media Education. In the article is emphasized the importance of professional competencies in modern education, in particular in the training of future journalists. It is pointed on the need to match journalism courses to the demands and trends of the media market. Conditions of modern information and digital society and student-censerism strengthen the role of professional competencies.

In the analysis of professional competencies of such courses as “Information and communication technologies in the media industry”, “SMM technologies and interaction with the audience in digital media”, the information and communication competence of future journalists is singled out. The complex tasks in teaching the training courses “Artistic and technical design of publications”, “Make-up and layout”, “Make-up of printing”, which allow the implementation of a competency-based approach. In particular, it is about the production of information products at the faculty, the pre-press preparation of conference materials, student magazines, literary and artistic publications, the development of electronic publications and so on. The role of independent work in the formation of professional competencies of such training courses as “Travel Journalism”, “Sports Journalism” is highlighted. There is a variety of tasks of “Travel Journalism”, its connection with photojournalism. It is emphasized that the professional competencies of the course “Sports Journalism” include understanding the methods of work of a sports journalist in various media.

It is noted that in the formation of professional competencies a significant role is played by educational (introductory) practice in the media, industrial (journalistic) practice, involvement in teaching practitioners from various fields of mass communication, qualification and course work in the form of information products, individual work with students, search aspect in scientific activity, functioning of educational media center, student site, various volunteer activity and so on.

Key words: journalism education; information and communication technologies in the media industry; SMM technology and audience interaction in digital media; artistic and technical design of publications; printing layout; make-up and layout; sports journalism; travel journalism.

Яблонський Максим Романович – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри соціальних комунікацій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; <https://orcid.org/0000-0001-9822-3920>, max.yablonsky@gmail.com